

ПЛАТФОРМА ГУГЛ КЛАС ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА

Погорєлова Т.Ю.

доктор філософії зі спеціальності 011 Науки про освіту

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

м. Харків, Україна, e-mail: tatipogorelova@gmail.com

Складна безпекова ситуація в Україні кидає виклик багатьом сферам суспільного життя, зокрема освітній. Дистанційна освіта, набувши розвитку в період глобальної пандемії COVID-19, стає наразі чи не єдиним засобом здійснення освітнього процесу. Це актуалізує питання її постійного вдосконалення в Україні для забезпечення подолання негативного впливу військового конфлікту на рівень освіти здобувачів та на їх конкурентоздатність на сучасному ринку праці [1].

Дистанційна освіта змінює підходи до освітнього процесу й переносить акцент на особистість майбутнього фахівця та його професійні якості як ключові чинники забезпечення сталого розвитку економіки та суспільства в Україні. Однією з найважливіших якостей майбутнього фахівця в сучасних політичних та економічних умовах стає людська відповідальність. Це актуалізує проблему підготовки висококваліфікованих фахівців, зокрема педагогів, які ставитимуться до виконання професійних обов'язків відповідально та сумлінно, усвідомлюватимуть свій громадянсько-професійний обов'язок перед державою й суспільством, орієнтуватимуться в швидкоплинній економічній, політичній та соціальній ситуаціях, прогнозуватимуть і оцінюватимуть потенціальні результати та наслідки своїх дій [3].

Багато вчених, відповідаючи на ці виклики, пропонують шляхи розвитку дистанційної педагогічної освіти в Україні, які вдосконалюватимуть розвиток індивідуальної відповідальності майбутнього педагога, зокрема ефективний моніторинг успішності здобувачів у процесі дистанційного навчання через електронну дистанційну систему та кваліфікований інформаційний супровід

шляхом створення єдиного онлайн-ресурсу, який охоплюватиме всі заклади дистанційної освіти [5]. Це актуалізує питання пошуку або створення такої освітньої системи або ресурсу, яка б надала поштовх у розвитку індивідуальної відповідальності майбутнього педагога.

Багато дослідників, зокрема А. Мерглер, Л. Орбан Лембрик, В. Пономарьов, вивчаючи природу індивідуальної відповідальності особистості, наголошують на тому, що будь-які людські взаємовідносини є суб'єкт-суб'єктними. Відповідно, крім суб'єкта відповідальності, має існувати ще інший суб'єкт, перед яким треба нести відповідальність – так звана інстанція відповідальності. Л. Орбан Лембрик говорить про існування певних інстанцій відповідальності, перед якими особистість звітує про свою діяльність, вчинки та поведінку. Дослідниця характеризує інстанцію відповідальності як орган, що оцінює й контролює діяльність суб'єкта відповідальності та за потреби застосовує необхідні санкції. Функціями інстанції відповідальності є наглядання, контроль, коригування, санкціонування поведінки суб'єкта відповідальності, стимулювання до несення відповідальності [4].

На нашу думку, наявність таких інстанцій відповідальності в процесі підготовки майбутніх педагогів суттєво підвищить рівень їх індивідуальної відповідальності. Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) може забезпечити реалізацію функцій, перерахованих вище, оскільки засоби ІКТ можуть слугувати інстанціями відповідальності.

Серед широкого спектру хмарних сервісів, наявних на сучасному ринку ІКТ, багато педагогів-дослідників, зокрема В. Хрипун, підкреслюють значущість сервісів корпорації Google: безкоштовність; можливість самореєстрації; наявність універсального облікового запису, що спрощує доступ до всіх сервісів; можливість роботи на різних платформах; наявність зручного та простого функціоналу; доступність з будь-якого цифрового пристрою, підключеного до мережі Інтернет тощо [5].

Платформа Гугл Клас (Google Classroom) є безкоштовним хмарним сервісом Google для навчальних закладів. Ця платформа, на нашу думку,

володіє необхідним функціональним потенціалом, щоб слугувати інстанцією відповідальності.

Цей сервіс дозволяє викладачу структурувати навчальний курс за розділами, визначати їхню тематику, створювати календарний план, зазначати терміни вивчення відповідного матеріалу, а також терміни виконання навчальних завдань. Важливою перевагою сервісу є продуктивна та швидка комунікація між суб'єктами освітнього процесу, яка є запорукою продуктивного зворотного зв'язку. У спеціально створеному класі викладачі мають змогу оприлюднювати навчальні завдання для конкретних академічних груп, розсилати оголошення й ініціювати обговорення. У системі Google Classroom педагоги мають можливість легко та швидко створювати, перевіряти завдання здобувачів освіти в електронній формі. Завдання та роботи здобувачів при цьому автоматично систематизуються в структуру папок і документів на Google Диск [2].

Здобувачі освіти зі свого боку створюють власний обліковий запис, за допомогою якого мають можливість виконувати освітні завдання, обмінюватися навчальними матеріалами, проєктувати індивідуальну освітню траєкторію, здійснювати моніторинг власного навчального прогресу та прогресу академічної групи, додавати коментарі.

На індивідуальній сторінці завдань здобувачу видно, яке завдання потребує невідкладного виконання. Варто наголосити, що відомості про виконані роботи постійно оновлюються в режимі реального часу. Також цей сервіс надає можливість додавати коментарі педагогу до перевіреної роботи.

Слід зауважити, що платформа Google Classroom надає можливість обмежувати виконання завдань у часі.

Вищезазначений функціонал Google Classroom актуалізує важливу складову зовнішньої структури відповідальності особистості – її часову перспективу. На думку науковців, вона представлена двома аспектами: ретроспективним (відповідальність за зроблені дії) та перспективним (відповідальність за майбутні дії). Перехід особистості від ретроспективної до

перспективної відповідальності є прогресивним розвитком особистості, і в цьому полягає сформованість відповідальності як особистісної якості фахівця.

Додатковим вектором розвитку часової відповідальності майбутнього педагога є залучення сервісу Google Calendar (Гугл Календар) при оприлюдненні завдань на платформі Google Classroom. Цей сервіс є важливим засобом оприлюднення термінів звітування щодо виконання здобувачами самостійної роботи та засобом формування важливої професійної компетенції майбутнього педагога – тайм-менеджменту.

Використання сервісу Google Календар дозволяє планувати й установлювати терміни виконання навчальних завдань; налаштовувати нагадування; створювати «тематичні календарі»; складати список завдань тощо. Функція сумісного використання календаря надає можливості для спільного планування роботи педагога і здобувачів [5].

Отже, хмарний сервіс Google Classroom є оптимальною цифровою платформою, яка є зручною у використанні як педагогом, так і здобувачами освіти. Її функціональний потенціал надає вектори для підвищення індивідуальної відповідальності майбутнього педагога шляхом актуалізації процесів саморефлексії, самоосвіти, самокорекції та самовдосконалення.

ЛІТЕРАТУРА

1. Boiarska-Khomenko A. V. Remote education of adults as one of the ways to solve the negative consequences of military conflict. *Revistă Științifică Progresivă*. 2018. № 1. С. 5–8.

2. Borova T., Chekhratova O., Marchuk, A. Pohorielova T., Zakharova A. Fostering Students' Responsibility and Learner Autonomy by Using Google Educational Tools. *Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala*. 2021. 13(3), 73–94. URL: <https://doi.org/10.18662/rrem/13.3/441>

3. Chekhratova O., Kovalenko O., Petrenko V., Pohorielova T., Ved T. Developing students' autonomy and responsibility via promoting digital and media

literacy in an English-language classroom. Amazonia Investiga. 2022. 11(52), 15–23.
URL: <https://doi.org/10.34069/AI/2022.52.04.2>

4. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія особистості і спілкування : підруч. для студ. вищ. навч. закл. : кн. 1. Київ : Либідь, 2004. 576 с.

5. Хрипун В. О. Хмарні сервіси google як засіб управління освітньою діяльністю закладу дошкільної освіти : дис. ... на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.10. Київ, 2019. 349 с. URL: <http://lib.iitta.gov.ua/716975/1/%D0%94%D0%98%D0%A1.%20%D0%A5%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%83%D0%BD%20%D0%92.%D0%9E.%20-%20eLibrary.pdf>.